

SUN'YI INTELLEKTNING IJTIMOY-FALSAFIY TAXLILI

Numanova Sarbinaz Sabit kızı

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti magistranti

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Bu maqolada sun'iy intellektning fanlar bilan o'z-aro bog'liqligi haqidagi fikrlar keltirilib o'tilgan. Sun'iy intellektning jamiyat rivojlanish bo'rasida ilim-fanning o'zgarishiga sabab bo'layotgani taxlil qilingan. Shu bois dunyoning ilmiy kartinasi yangi talqinda o'rganilishi kerakligi haqidagi masalalarni ko'rishimiz mumkin. Sun'iy intellektning yaratilishi insoniyat uchun qanday natijalarni olib kelganligini ijtimoiy falsafiy jihatdan taxlil qilib keltirilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, borliq, jamiyat, texnika, fan, dunyo.

Аннотация: В данной статье представлены идеи о взаимосвязи искусственного интеллекта с наукой. Анализируется, как искусственный интеллект меняет науку в контексте развития общества. Таким образом, рассматриваются вопросы, требующие нового подхода к изучению научной картины мира. Результаты создания искусственного интеллекта для человечества анализируются с социально-философской точки зрения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, существование, общество, технология, наука, мир.

Abstract: This article presents ideas about the interrelation of artificial intelligence with sciences. It analyzes how artificial intelligence is changing science in the context of the development of society. Therefore, we can see the issues that the scientific picture of the world should be studied in a new interpretation. The results of the creation of artificial intelligence for humanity are analyzed from a socio-philosophical perspective.

Keywords: artificial intelligence, existence, society, technology, science, world.

Axborot texnologiyalari tez rivojlanayotgan davrda insoniyat zamonaviy kommunikatsiya platformalari tufayli global hamjamiyatga integratsiyalashish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarga ega bo'ldi, bu platformalar texnologik taraqqiyotning mezoniga aylandi va aytilganidek, "inson va mashina o'rtasidagi chegaralarni xiralashtiradi". Shunday texnologik yo'nalishlardan biri bu sun'iy intellekt (AI) - jamiyat, axloq va zamonaviylik ruhi haqidagi tushunchamizni o'zgartirgan ixtiro hisoblanadi.

So'nggi tajriba shuni ko'rsatadiki, AI imkoniyatlari endi xayol emas, balki kundalik hayotimizni shakllantiruvchi haqiqatdir. Ovozli yordamchilardan tortib, biz ko'radigan yangiliklarni belgilaydigan algoritmlargacha, AI inson hayotining turli sohalariga kirib bormoqda. Biroq, faylasuflar sifatida biz texnologik taraqqiyot falsafiy mulohaza yuritishni talab qiladigan masalalarni, masalan, AI bizning dunyoqarashimizni, jamiyatning shaxsga bo'lgan munosabatini, axloqiy qadriyatlarini va ijodkorlikka yondashuvlarni qanday o'zgartirayotganini yashirayotganini ham ko'ramiz. Bu sohada AI rivojlanishi bilan bog'liq ijtimoiy-falsafiy va axloqiy masalalarni o'rganish har qachongidan ham dolzarb bo'lib bormoqda. [1.] Biz sun'iy intellektni o'rganayotib uni falsafiy, ontologik va gnoseologik talqinda taxlil qilishga harakat qildik. Bizning olib borgan tadqiqotlarimizda sun'iy intellekt nima va u tabiiy intellektdan qanday farqlanishlarini ham o'rganganmiz. Ya'ni:

Sun'iy intellekt mavjud adabiyotlarda fikrlashning muayyan funksiyalarini qayta tiklaydigan vositalarning butun majmuasi tushunchasi sifatida taqdim etiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, mualliflar an'anaviy ravishda "sun'iy intellekt" lingvistik metaforasining kelib chiqishini "intellekt" so'zining o'zi bilan bog'lashadi, xususan, insonning biror narsani tushunish qobiliyatini bildirish uchun.

Tabiiy intellekt - bu insonning mavjud tajriba va bilimdagi asosiy narsalarni aniqlash qobiliyatlarining yig'indisi. Bundan tashqari, tabiiy intellekt maqsadlar qo'yish va bilimlarni tanlash qobiliyatidir. Bu intellekt bilimni baholash qobiliyati va keyin "tasviriy" fikrlashni qayta tiklash istagi bilan bog'liq. Tabiiy intellekt tez o'zgarib borayotgan jamiyatda ijtimoiy harakatlarni tuzishga qodir.

Sun'iy intellekt, aksincha, ma'lum bir protseduraviy jihatga ega. Sun'iy intellektning yana bir jihati olimlar ma'lum bir mavzu sohasini, jumladan, insonning dunyo haqidagi bilimlarining ma'lum bir kontseptsiyasini, ma'lum bir tasvirini qayta yaratishga harakat qilishlari bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellektni "ideal tip" sifatida tahlil qilish eng muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt ideal sifatida haqiqiy asosga ega bo'lmagan ancha mavhum konstruksiyadir. Ammo sun'iy intellekt, shu bilan birga, odamlar va jamiyat o'rtasidagi ma'lum bir haqiqiy munosabatdir. Na epistemologik, na metodologik protseduralar uning tabiatini tugatmaydi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt ham sensor, ham ratsional asosga ega bo'lgan kognitiv protseduralar sintezini kuchaytirish jarayonini osonlashtiradi. [2.]

Bizning filrimizcha, sun'iy intellekt agar fikrlash qobiliyatiga ega bo'lganida, u insonda tezroq o'ylash qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda bir savol tug'iladi "Mashina oylay oladimi?" U inson ijodidek ijod qila oladimi. Bu yerda M.Fuko aytganidek "Muallifning o'limi" sodir bo'lmaydimi?

Agar sun'iy intellekt o'z-o'zini anglash, tahlil qilish, maqsadli harakatlanish va tajriba to'plash qobiliyatiga ega bo'lsa, u holda dunyoda yangi bir mavjudotning paydo bo'lishiga imkoniyat yaratadi. Bu esa obektiv borliq haqida yangi qarashlarni keltirib chiqaradi. Fan, texnika va gumanitar fanlar bir necha yillardan beri sun'iy intellekt va Internetni jadal tadqiq qilib kelmoqda.

Sun'iy intellekt tadqiqotlari alohida ilmiy soha sifatida paydo bo'lganidan beri, uning usullarini ishlab chiqish va takomillashtirish, shuningdek, uning doirasida olingan natijalarni tushunish uchun katta intellektual resurslarni talab qildi. Bu holat fanlar chorrahasida ishlashga ishtiyoqmand bo'lgan ko'plab olimlar va faylasuflarni sun'iy intellekt tadqiqotlariga jalb qildi. Fanlararo tadqiqotlarga yo'naltirilgan tendentsiyalar kognitiv fanning shakllanishiga olib keldi, u sun'iy intellektdan tashqari, kognitiv psixologiya, tilshunoslik, etologiya, matematik mantiq, nevrologiya, neyrobiologiya, neyrofiziologiya, klinik psixologiya va ong falsafasi kabi fanlarni ham o'z ichiga oladi. Kognitiv fanning umumiy yo'nalishi, boshidanoq, asosan bilim va bilish mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan edi. Kognitiv fanga sun'iy intellektning kiritilishi ikkita jarayonga hissa qo'shdi: bilim va bilishni o'rganish kabi epistemologiya masalalarini oydinlashtirish va sun'iy intellekt bilan bog'liq sohalarda usullar va bilimlarning kengayishiga olib keldi. [3.]

Sun'iy intellektidagi asosiy muammolardan biri insonning kognitiv qobiliyatlarini modellashtirishdir. Insonning kognitiv qobiliyatlarini loyihalash zamonaviy insonning o'zini o'zi anglashini aks ettiruvchi kontseptsiyalar va modellarning texnik timsolidir, bu esa sun'iy intellekt tadqiqotlari va kognitiv fan o'rtasidagi yaqin bog'liqlikni belgilaydi. Shuning uchun zamonaviy epistemologiya uchun sun'iy intellekt tadqiqotlari natijalarini tushunish muhimdir, bu esa insonning kognitiv faoliyatining turli jihatlari, masalan, idrok, fikrlash, ong, bilimlarni ifodalash va boshqalar modellarini texnik qurilmalarda qayta yaratishga harakat qiladi. Shuning uchun, ushbu sohaning odamlarni va ularning kognitiv sohasini tushunishga qo'shgan hissasini keng qamrovli epistemologik o'rganish zarur.

Texnologiya va sun'iy intellekt jamiyatimizdagi dolzarb muammolarni tahlil qilishda neyrokompyuterlar, robototexnika va murakkab kompyuter qurilmalarini, ya'ni hisoblash mashinalari, neyron va sinergetik kompyuterlarni falsafiy tushunish sohasidagi tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega, chunki ular insonning kognitiv faoliyatining eng murakkab modellarini amalga oshiradi, bu bizga yuqori asab faoliyatida axborot jarayonlarini amalga oshirish xususiyatlari haqida evristik xulosalar chiqarish imkonini beradi. Shunday qilib, tadqiqot

mavzusining dolzarbligi texnologiya falsafasi va sun'iy fanlarda insonning kognitiv qobiliyatlarini modellashtirishning epistemologik tahlili zarurati bilan belgilanadi; texnologiyani tushunishga turli yondashuvlar kontekstida sun'iylik hodisasini o'rganish; ilmiy bilimlar tuzilishi va tasnifida sun'iy fanlarning o'rnini aniqlash; sun'iy intellektni bilimlarni ifodalash shakllari va insonning kognitiv qobiliyatlarini modellashtirish va o'zini o'zi bilish usuli sifatida ko'rib chiqish; va neyrokompyuterlarni yaratish natijalarini o'z-o'zini rivojlantiruvchi aqlli tizimlarni modellashtirish sifatida epistemologik umumlashtirish. Muammoning rivojlanish darajasi. Texnologiya hodisasini tabiat bilan o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan falsafiy tushunish qadimgi davrlarda Geraklit, Platon va Aristotel asarlarida sodir bo'lgan. Texnologiyani o'ziga xos bilim shakli sifatida aniqlash A. Boethius, P. Abelard, G. de Sent-Viktor va Ibn Xaldun kabi o'rta asr faylasuflari tomonidan ham amalga oshirilgan. Zamonaviy davrda R. Boyl, I. Nyuton va D. Berkli asarlarida inson faoliyatini mexanik nuqtai nazardan tushuntirishga urinishlar qilingan.[4]

Xulosa. Tadqiqot natijasida ma'lum bo'ldiki, sun'iy intellekt insoniyat jamiyatining ijtimoiy strukturasi o'zgartirish bilan birga, intellektual mehnat va ijodkorlik tushunchalarini ham qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Sun'iy intellektning -ijtimoiy falsafiy taxlili texnologik determinizmning salbiy oqibatlarini oldini olishda va ongli jamiyat shakllantirishda zaruriy vosita bo'lib xizmat qiladi. Sun'iy intellektning rivojlanishi insonning faoliyati, fikrlash jarayoni va yashash tarzini o'zgartiribadi. Sun'iy intellektning rivojlanishi ijtimoiy ong va ijtimoiy borliqning ham o'zgarishlarini keltirib chiqaryotganini ko'rishimiz

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Жақыпбек Алтаев. Бахтияр Тохтахунов. Влияние искусственного интеллекта на социальную реальность общества: Философский аспект. Мысль.2025. N:12
2. Пушкарёв, Алексей Владимирович. Философские основание искусственного интеллекта: дис.кандидат наук. Уфа. 2017. 164 с.
3. Смирнов, Егор Васильевич. Проблема искусственного интеллекта. Дис. Кандидат наук. Магнитогорск. 2012.164.С
4. Загоскина, Наталья Андреевна. Эпистемология моделирования познавательных способностей человека в науках об искусственном. дис. кандидат философских наук. - Философия науки и техники. Вологда. 2007. 129 с